

Tenor im Gipsbein

Im Bestreben, unbekannte Opernaufzuführen und jungen Sängern die Möglichkeit guter Rollen zu geben, studierte die Neue Zürcher Kammeroper letzten Winter 'La Finta Semplice' von Mozart ein. Die Oper wurde außer am Zürcher Schauspielhaus in Biel und Schaffhausen gespielt und sollte auch in St. Gallen nochmals dargeboten werden, aber eben – der Tenor, Hubert Sturzenegger, hatte sich inzwischen beim Skifahren das Bein gebrochen. Die Heilung des komplizierten Bruches verlief nicht nach dem Theater-Spielplan, und eine Woche vor der Aufführung er-

hielt der verunfallte Tenor erst seinen Gehgips. An eine Umbesetzung war nicht zu denken: die Rolle ist ziemlich gewichtig, das Werk den meisten Sängern gänzlich unvertraut, die Kammeroper nicht gerade vermögend. Es sah ganz so aus, als ob die St.-Galler nicht in den Genuß der Mozartschen Jugendoper gelangen würden, doch da zitierte man innerhalb der Neuen Zürcher Kammeroper den alten Theaterslogan: «The show must go on!» (auf deutsch etwa: Es muß weitergespielt werden).

Es fehlte nicht an großen Vorbildern: das

◀ Hauptmann Fracasso tritt auf, nachdem er es sogar auf sich genommen hat, seine bequemen Leichtmetall-Stützen mit klassisch-zeitlosen Holzkrücken zu vertauschen. Auch der Text mußte geändert werden: In den Rezitativen erzählte Hauptmann Fracasso von seiner 'Kriegsverletzung', und die anderen Mitspieler nahmen zeitweise Bezug auf sein reduziertes Wohlbefinden.

Gipsbein und Rokokokostüm wollten einfach nicht zueinander passen, weder im Stil noch in der Ausführung. Die Hosen mußten, soweit die Dekoration zuließ, aufgekнопft werden, die verbleibenden Tenor-Zehen verschwanden in einer Art Socken, schließlich lenkte eine Gipsbein-Verletzung unsere Aufmerksamkeit vom Publikum von der auf dem Gips figurierenden Autogrammsammlung ab. Daß Tenor Sturzenegger nicht erst auf das Ende der Vorstellung, sondern schon einige Takte vor seinem Auftritt fertig wurde, ist das Verdienst der charmanten Betreuerin. ▼

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

Der szenische Ablauf war um so mehr behindert, als Hubert Sturzenegger einen jähzornigen und draufgängerischen Typ spielt. Seine Arien wurden so umdisponiert, daß er nie länger als 3 Minuten stehen mußte und daß die Mitglieder (auf dem Bild: Franz Lindauer) für Bewegung sorgten. ▼

Holzbein der Sarah Bernhardt, Orson Welles als Macbeth im Rollstuhl – und die Callas, die sogar in vollkommen heiserem Zustand Starrollen singt. Hubert Sturzenegger raffte sich zum Entschluß auf, die Rolle des 'Hauptmann Fracasso' (nomen est omen) samt Gipsbein zu singen.

Damit war das Problem aber erst aufgeworfen. – Wie es gelöst wurde, zeigen einerseits unsere Bilder aus dem Stadttheater St. Gallen, andererseits die Frage aus dem Publikum: «Man munkelt, das Gipsbein sei echt gewesen – aber gältezi sisich nid wahr?»

Die Duellszene wurde zum Bravourstück des Abends: Im Verlauf der ohnehin turbulenten Handlung hat sich Fracasso mit dem Angsthäsen Cassandro zu duellieren. Die Furcht des Cassandro gewann noch an Komik, floh er doch vor einem Gegner, der mit der Rechten focht, während er mit der Linken die Krücke hielt. Es gelang dem Dirigenten Armin Brunner trotzdem, die Sänger im Takt zu halten und der St.-Galler Mozart-Gemeinde zu einem schönen – wenn auch an Krücken ablaufenden – Opernabend zu verhelfen.

